

Situación de aprendizaje en Ciencias Experimentales para Formación Docente Universitaria

Autores

Esther Cascarosa Salillas

Jorge Pozuelo Muñoz

Adaptado de: Cascarosa Salillas, E., & Pozuelo Muñoz, J. (2026). *Manual de Asignatura. Alfabetización en ciencias experimentales y matemáticas: enfoques de investigación educativa*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.19651166>.

Licencia original CC BY 4.0.

El aire, ¿es materia?

Situación de aprendizaje

Situación de aprendizaje

Título El aire, ¿es materia?

Ciclo/curso 2º- ESO

Introducción/Justificación

La bibliografía indica que tienen muchas dudas acerca de si el aire es materia. Se trata de algo cercano y accesible para experimentar. Se lleva a cabo un debate sobre si el aire es materia o no lo es y después se pedirá al alumnado que diseñe experiencias que puedan demostrar las distintas hipótesis

Objetivos didácticos

Establecer procedimientos para comprobar si el aire es materia. Identificar variables. Relacionar con la densidad
Opcional: Vinculación con fuerzas

Conexión con otras áreas

Cultura científica

Bio-geo

Elementos curriculares

Relación con las Competencias Clave

CCL1. CCL2, STEM2, CPSAA4

Relación con las Competencias Específicas

CE.FQ. 1, 2, 5

Relación con los saberes básicos

- A. Las destrezas científicas básicas
- B. La materia
- C. La interacción (a través de las fuerzas)

Relación con los criterios de evaluación

CE.FQ. 1.1 - 1.2
CE.FQ. 2.2 - 2-3
CE.FQ. 5.1

Currículos

Descripción de la SdA

Descripción, fases, procesos, organización, recursos,...

- 1- **Debatir sobre si el aire es materia o no**, dirigiendo los argumentos para discernir ¿cuándo algo es materia y cuando no?, ¿hay algo que no sea materia?, ¿cuáles son los factores decisivos para saber si el aire es o no es materia?
- 2- **Hipótesis que hay que demostrar.** El alumnado indaga a través de experiencias autodiseñadas (fuentes de información dada por profesorado)
- 3- **Resultados y conclusiones de las experiencias**
- 4- **Relación con densidad.** A través de las variables encontradas (masa y volumen), introducir la densidad (incluyendo la densidad de sólidos, líquidos y gases). Relacionar con la flotabilidad.
5. **Relación con fuerzas.** A partir de la flotabilidad y la vinculación de la masa, se puede vincular con el concepto de fuerza, (D. Interacción).

Metodología

- Aprendizaje por indagación a través del:
 - Planteamiento de preguntas
 - Diseño de experimentos
 - Uso de pruebas científicas
 - Validación de hipótesis
 - Construcción de argumentos

Atención a las diferencias individuales

DUA, posibles adaptaciones,...

Asignación de roles dentro del grupo de trabajo y
Adaptación de contenidos y
Profundidad de desarrollo en los mismos

Evaluación

Estrategias, instrumentos, ...

- Observación directa del docente
- Evaluación de la calidad de los argumentos (**rúbrica calidad de los argumentos**) y uso de pruebas para los mismos
- Análisis de los diseños experimentales (mediante rúbrica)

Material apoyo

Evaluación de la calidad de los argumentos:

Criterios	Niveles	Descripción
Justificación	2	Da más de un dato y/o justificación
	1	Da un dato o una justificación
	0	No hay datos ni justificación
Desventajas	2	Hace referencia a alguna desventaja y la refuta
	1	Hace referencia desventaja (dato/justificación) de la postura definida
	0	No hace referencia a ninguna desventaja de la positiva defendida
Posición Contraria	2	Hace referencia y refuta a alguna ventaja (Dato/justificación) de la postura contraria
	1	Hace referencia a la postura contraria
	0	No hace referencia a la positiva contraria

Extraída de Uskola *et al.* (2021)

MATERIALES PARA SITUACIONES DE APRENDIZAJE

Uso de Simuladores y Laboratorios Virtuales

<https://egagropilas.unizar.es/#>

<https://www.fundacionaquae.org/calculadoras-aquae/calculadora-huella-hidrica/>

Fake News

Noticias de Actualidad